

TILLARARO LEKSIK INTERFERENTSIYANI YUZAGA CHIQRUVCHI EKSTRALINGVISTIK OMILLAR TIPOLOGIYASI

Turayeva Muborak Abduxamidovna

JDPU o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tillararo leksik interferentsiyaga ta'sir etuvchi ekstralingvistik omillar tipologiyasi tahlil qilinadi. Tillararo aloqalar jarayonida yuzaga keladigan interferentsiyaning asosiy sabablari va ularning turli madaniy, ijtimoiy, tarixiy va psixologik omillar bilan bog'liqligi o'rganiladi. Tadqiqot natijalari tilshunoslik va turli tillar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: leksik interferentsiya, ekstralingvistik omillar, tillararo ta'sir, madaniy omillar, ijtimoiy omillar.

Annotation: This article analyzes the typology of extralinguistic factors that influence cross-linguistic lexical interference. The main causes of interference in the process of interlanguage communication and their connection with various cultural, social, historical and psychological factors are studied. The results of the research will help to better understand the processes of interaction between linguistics and different languages.

Key words: lexical interference, extralinguistic factors, cross-linguistic influence, cultural factors, social factors.

Аннотация: В данной статье анализируется типология экстралингвистических факторов, влияющих на межъязыковую лексическую интерференцию. Изучаются основные причины интерференции в процессе межъязыковой коммуникации и их связь с различными культурными, социальными, историческими и психологическими факторами. Результаты исследования помогут лучше понять процессы взаимодействия лингвистики и разных языков.

Ключевые слова: лексическая интерференция, экстралингвистические факторы, кросс-языковое влияние, культурные факторы, социальные факторы.

Tillararo leksik interferentsiya bu — bir tilning leksik unsurlarining boshqa bir tilga ta'sir qilishi natijasida yuzaga keladigan holatdir. Interferentsiya ko'pincha ikki yoki undan ortiq tillarning yaqin aloqasi natijasida paydo bo'ladi. Bu jarayonga nafaqat lingvistik omillar, balki ekstralingvistik omillar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada leksik interferentsiyani yuzaga chiqaruvchi asosiy ekstralingvistik omillar tahlil qilinadi va ularning tipologiyasi yoritiladi.

Ekstralingvistik omillarning tavsifi

Ekstralingvistik omillar — bu tilga ta'sir etuvchi, lekin tilning ichki qoidalariga bog'liq bo'lmagan tashqi omillardir. Ular quyidagicha turkumlanadi:

1. Madaniy omillar: Madaniy omillar tillararo interferentsiyada katta o'rin tutadi. Masalan, boshqa bir madaniyatdan kirib kelgan yangiliklar, urf-odatlar va qadriyatlar lug'at boyligini kengaytiradi va ayrim so'zlarning ma'nolarini o'zgartirishi mumkin.

2. Ijtimoiy omillar: Ijtimoiy omillar orasida migratsiya, ijtimoiy harakatlar, demografik o'zgarishlar muhim o'rin tutadi. Bir joydan boshqa joyga ko'chish natijasida turli tillardagi insonlar o'zaro muloqotga kirishib, lug'aviy birlashuvlarga olib keladi.

3. Tarixiy omillar: Bir millatning boshqa millat bilan tarixiy aloqalari, savdo yoki siyosiy munosabatlari tillararo interferentsiyaga sabab bo'ladi. Masalan, mustamlakachilik davrida joriy qilingan so'zlar yoki siyosiy ittifoqlar natijasida kirib kelgan lug'at unsurlari.

4. Psixologik omillar: Foydalanuvchilarning tilga bo'lgan individual yondashuvlari ham interferentsiyaga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ikkita tilda so'zlashuvchi odamlar o'zlari yaxshi bilmaydigan tilda so'zlarni boshqa tildan olishga moyil bo'lishlari mumkin.

Tillararo leksik interferentsiyaning turlari

Leksik interferentsiya turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

- Qarz olish so'zlari: Bir tildan ikkinchisiga kirib kelgan so'zlar.
- Ma'noda o'zgarish: So'zlar boshqa tilda yangi, qo'shimcha ma'nolarga ega bo'lishi.
- Frazologik birliklar: Ifodalarning to'g'ridan-to'g'ri tarjimasida paydo bo'lgan interferentsiya.

Ekstralingvistik omillarning interferentsiyaga ta'siri

Ekstralingvistik omillar tillararo leksik interferentsiyani yuzaga keltirishda asosiy omillar sifatida xizmat qiladi. Ular lug'at boyligini kengaytirish yoki ayrim so'zlarning faoliyatini kuchaytirishga yordam beradi. Bunday omillar natijasida ikki til o'rtasidagi lug'at birlashuvi va yangi so'zlar shakllanishi ko'pchilikka ma'lum bo'lib qoladi.

Xulosa

Tillararo leksik interferentsiyaga ta'sir etuvchi ekstralingvistik omillarning o'rganilishi tilshunoslikka qo'shgan hissasi bilan birga, tillar o'rtasidagi aloqalar jarayonlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Madaniy, ijtimoiy, tarixiy va psixologik omillar tillarning bir-biriga ta'sir ko'rsatishida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov, N. "Tilshunoslik asoslari." Toshkent: Universitet nashri, 2022.

2. Kayumov, A. "Interferentsiya va uning turlari." O'zbek tili va adabiyoti, 2021.
3. Smith, J. "Language Contact and Lexical Borrowing." Linguistic Studies, 2020.
4. Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics (6th ed.). Blackwell Publishing.
5. Weinreich, U. (1953). Languages in Contact: Findings and Problems. Mouton & Co.
6. Haugen, E. (1950). The Analysis of Linguistic Borrowing. Language, 26(2), 210-231.
7. Thomason, S. G., & Kaufman, T. (1988). Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. University of California Press.
8. Trudgill, P. (2000). Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society (4th ed.). Penguin Books.
9. Myers-Scotton, C. (2002). Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford University Press.
10. Heine, B., & Kuteva, T. (2005). Language Contact and Grammatical Change. Cambridge University Press.